

SPECIFIEKE CONSUMPTIE-DIFFERENTIATIE: KOOSJER- EN HALALCERTIFICERING

VOORDELEN VAN EEN GEDIFFERENTIEERDE CERTIFICERING

1. Schapen grazen op de boerderij van Las Albaidas, Cordoba 2+3 Grazen van schapen 4. Schapenras Lojeña, Loja, Granada

HET WAT EN WAAROM

Een gedifferentieerde schapencertificering voor koosjere en halalmarkten is de sleutel tot toegang tot specifieke, hoogwaardige niches. Deze certificeringen garanderen dat het productieproces voldoet aan strenge religieuze eisen: koosjer, volgens Joodse normen, en Halal, volgens de islamitische wet. Elk vereist unieke procedures voor het slachten, hanteren en controleren van vee, waardoor respect voor de overtuigingen van de consument wordt gegarandeerd. De differentiatie stelt producenten in staat zich te positioneren in groeiende wereldmarkten, zoals het Midden-Oosten, Europa en Noord-Amerika, waar deze praktijken een integraal onderdeel van de cultuur zijn. Het vergroot ook het consumentenvertrouwen, vergroot het concurrentievermogen en opent handelsmogelijkheden. Het implementeren van duidelijke normen en betrouwbare certificaten vermindert juridische risico's, verbetert de traceerbaarheid en zorgt voor een toeleveringsketen die is afgestemd op ethische, culturele en religieuze waarden, waardoor de winstgevendheid van de schapensector wordt gemaximaliseerd.

Trefwoorden: Certificering, Halal, Koosjer, Schaap, Marketing

HOE WORDT DE UITDAGING AANGEPAKT?

Om een gedifferentieerde schapencertificering voor koosjer en halal te implementeren, is het essentieel om te voldoen aan de specifieke religieuze vereisten van elk systeem. Beide certificeringen vereisen volledige traceerbaarheid, zodat vee volgens religieuze normen wordt behandeld en vervoerd. Het is noodzakelijk om personeel op te leiden, specifieke kwaliteitscontroles uit te voeren en samen te werken met erkende certificeringsinstanties in elke markt. Naast het documenteren van het proces zijn het waarborgen van regelmatige audits en het naleven van internationale en lokale regelgeving essentieel voor het verkrijgen en behouden van deze certificeringen om nichemarkten te openen.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VOORDELEN

Koosjere en halal-certificering bij schapen biedt meerdere economische, commerciële en sociale voordelen door producenten te positioneren in gespecialiseerde, hoogwaardige nichemarkten. Beide certificeringen zorgen ervoor dat productie-, behandlungs- en slachtprocessen voldoen aan strikte religieuze normen, wat het vertrouwen van de consument vergroot en het concurrentievermogen vergroot.

In het geval van Felipe Molina, een merinoschapenboer in de provincie Córdoba, en Juan Antonio Moreno Cobo, in Loja, Granada, implementeren ze de vereisten van koosjere en halal-certificering om hun markt uit te breiden en hun producten te diversifiëren. Dit betekent dat het mogelijk is om producten te verkopen op het moment dat de lamsvleesconsumptie in hun gebied lager is.

De economische en commerciële voordelen zijn talrijk. Ten eerste geeft differentiatie in certificering toegang tot internationale markten, aangezien de vraag naar koosjere en halal-producten gestaag groeit, vooral in landen in het Midden-Oosten, Azië, Europa en Noord-Amerika. Deze markten geven waarde en vereisen gecertificeerde producten, wat de handelsmogelijkheden aanzienlijk vergroot. Consumenten in deze niches zijn bereid een hogere prijs te betalen voor gecertificeerde producten, omdat ze staan voor kwaliteit en culturele naleving. Door beide certificeringen toe te passen, kunnen producenten zowel aan joodse als aan moslimgemeenschappen leveren, waardoor hun markt bereik wordt gemaximaliseerd. Het verminderen van handelsbarrières door te voldoen aan religieuze voorschriften minimaliseert juridische risico's en vergemakkelijkt de export naar landen met strikte koosjere en halal voedselvoorschriften.

Koosjere en halal-certificeringen bieden een concurrentievoordeel ten opzichte van conventionele producten, doordat zij differentiatie mogelijk maken in een verzadigde markt. Door te voldoen aan internationale normen wordt de mogelijkheid om deel te nemen aan wereldwijde toeleveringsketens en samen te werken met grote distributeurs verbeterd.

HOOGTEPUNTEN:

- **Het naleven van religieuze normen versterkt de positieve perceptie van het merk en zorgt voor duurzaamheid op lange termijn.**
- **Koosjere en halal-afdelingen geven een concurrentievoordeel ten opzichte van conventionele producten, waardoor het aanbod zich onderscheidt in een verzadigde markt.**
- **Differentiatie stelt producenten in staat zich te positioneren in groeiende wereldmarkten, zoals het Midden-Oosten, Europa en Noord-Amerika, waar deze praktijken onmisbaar zijn.**

Schapenras lojeña, Loja, Granada

Schapen van de boerderij van Juan Antonio Moreno Cobo, in Loja, Granada.

More Information(web):

<http://acrol.es> <https://www.acvovejalojena.es/> https://ganaderosyganaderasenextensivo.org_

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agency for the Management of Agriculture and Fisheries of Andalusia

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.